

L'illusion dans la pratique de la *rôqya* : analyse psycho-clinique des manifestations, des mécanismes étiologiques et des stratégies thérapeutiques

Dr. Ali Habibbi

*Chercheur postdoctoral, International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC),
International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur.*

*Responsable du Laboratoire Islam & Psychologie, Maristan Aïcha, Marrakech (Maroc).
Responsable de la filière francophone, International Students of Islamic Psychology (ISIP).*

E-mail : ali.habibbi@iium.edu.my

Résumé

Cet article propose une analyse psycho-clinique du concept « d'illusion » (*wahm*) dans le cadre de la *rôqya*, pratique de guérison spirituelle islamique, en s'appuyant principalement sur les enseignements et observations cliniques rapportées par Dr Ibrahim Abdelalim dans le cadre de son séminaire intitulé « Illusions pathologiques et interactions avec la possession et la magie » (Fondation des Sciences Psychologiques Modernes, Paris, 2015). Confronté à une prévalence élevée de manifestations qu'il n'attribue pas à des causes surnaturelles, Dr Abdelalim développe dans ce séminaire une approche critique visant à distinguer l'illusion des rares « atteintes réelles ». L'article explore la définition, la sémiologie et l'étiologie de l'illusion selon cette perspective, en les mettant en dialogue avec les cadres théoriques de la psychologie et de la psychopathologie contemporaines. Les données indiquent que la majorité des consultants présenteraient des problématiques sociales, des troubles psychologiques (anxiété, dépression, TOC), ou des manifestations illusoires, ces dernières étant souvent induites par la suggestion, des biais cognitifs, des traumatismes, ou des pratiques iatrogènes de certains thérapeutes. Les symptômes de l'illusion (conscience préservée durant la « possession », coopération du « djinn », suggestibilité aux paroles du thérapeute, etc.) sont comparés aux troubles de conversion, dissociatifs, anxieux, et somatoformes. Les causes de l'illusion (*waswās*), troubles de la personnalité, auto-persuasion et les facteurs iatrogènes (mauvais diagnostic, techniques suggestives) sont également discutés. L'approche thérapeutique du Dr Abdelalim, axée sur la confrontation à la réalité par des preuves et la

déconstruction des fausses croyances, montre des convergences avec certaines techniques psychothérapeutiques (TCC, entretien motivationnel). L'article souligne l'importance du diagnostic différentiel, les implications pour la formation des praticiens de la *rôqya* et des professionnels de santé mentale, et les limites de l'analyse. Il plaide pour un dialogue constructif entre savoirs traditionnels et scientifiques afin d'améliorer la prise en charge des personnes en détresse dans un contexte culturellement sensible.

Mots-clés : *rôqya*, illusion, suggestion, troubles somatoformes, dissociation, psychologie interculturelle, diagnostic différentiel, Islam, guérison spirituelle.

Introduction

La *rôqya* (arabe : رقية), pratique de guérison spirituelle ancrée dans la tradition islamique, occupe une place significative dans de nombreuses sociétés musulmanes à travers le monde (Abdool, 2020 ; Al-Krenawi & Graham, 2000). Fondée sur la récitation de versets coraniques et d'invocations spécifiques, elle est sollicitée pour une vaste gamme de maux, allant des affections physiques aux troubles émotionnels et spirituels, souvent attribués dans ce cadre à des entités surnaturelles telles que les djinns (esprits), la sorcellerie (*sihr*) ou le mauvais œil (*'ayn*) (Gardner & Rassool, 2018). Face à des systèmes de santé modernes parfois perçus comme déshumanisés, coûteux ou inefficaces pour traiter certaines formes de détresse existentielle ou culturellement signifiante, la *rôqya* offre un recours accessible, empreint de sens religieux et communautaire (Dein & Loewenthal, 2013). Elle s'inscrit ainsi dans un pluralisme médical où coexistent et interagissent diverses approches thérapeutiques, traditionnelles et biomédicales (Langwick, 2011).

Cependant, cette pratique n'est pas exempte de complexités, notamment en ce qui concerne la nature des maux qu'elle prétend traiter et l'interprétation des manifestations observées lors des séances. Au sein même des praticiens de la *rôqya* (les *râqîs*), des voix s'élèvent pour questionner la prévalence réelle des « atteintes surnaturelles » et souligner le poids des facteurs psychologiques et sociaux dans l'étiologie des troubles présentés par les consultants. Parmi celles-ci, les enseignements du Dr Ibrahim Abdelalim, praticien expérimenté de la *rôqya* revendiquant une expérience notable (évaluée à environ 1375 patients par an sur quatre années), dont les observations cliniques - partagées dans le cadre de son séminaire intitulé « Illusions pathologiques et interactions avec la possession et la magie » (Fondation des Sciences Psychologiques Modernes, Paris, 2015) - forment la base du présent article, mettent

en lumière la notion centrale d'« illusion » (*wahm*). Selon ses données empiriques, recueillies sur plusieurs années de pratique intensive (environ 5500 consultations sur quatre ans), une proportion écrasante des cas relèverait non pas d'une possession démoniaque ou d'un ensorcellement avéré, mais de diverses formes d'illusions psychologiques et de problématiques psycho-sociales. Les chiffres qu'il avance sont éloquentes : sur environ 5500 personnes consultantes, près de 59% présenteraient des problèmes sociaux, 24% des troubles qualifiés de psychologiques ou mentaux (tels que l'anxiété, la dépression, les troubles obsessionnels-compulsifs ou la bipolarité), tandis que seulement une infime fraction (environ 0,2%, soit 10 cas sur 5500) serait considérée comme « réellement atteinte » par une cause surnaturelle. Une part significative des consultants (autour de 25% « forte illusion » et 50% « illusion moyenne ») manifesterait des réactions et des symptômes que le Dr Abdelalim attribue à des mécanismes d'illusion, de suggestibilité ou à des interprétations erronées de leur état.

Cette perspective introduit une problématique cruciale au carrefour de la psychologie, de la psychiatrie transculturelle et des études religieuses : comment comprendre et appréhender ces phénomènes d'« illusion » dans le contexte spécifique de la *rôqya* ? Le défi réside dans la capacité à opérer un diagnostic différentiel rigoureux, permettant de distinguer ce qui relève d'une illusion psychologique, d'un trouble psychopathologique caractérisé (selon les nosographies contemporaines comme le DSM-5 ou la CIM-11), d'une maladie organique sous-jacente, ou encore, dans la perspective des croyances culturelles, d'une « atteinte surnaturelle authentique ». Une telle distinction est fondamentale, car une mauvaise identification de la nature du problème peut entraîner des conséquences délétères pour le patient : retard dans l'accès à une prise en charge médicale ou psychologique adaptée, renforcement des croyances dysfonctionnelles, iatrogénie induite par certaines pratiques de *rôqya* inappropriées, voire une chronicisation des troubles (Abu-Ras & Laird, 2011). La question de l'illusion interpelle donc non seulement la validité et les limites des interprétations surnaturelles, mais aussi la responsabilité des praticiens et la nécessité d'une approche éthique et éclairée.

Face à ce constat, cet article se propose d'explorer en profondeur le concept d'illusion tel qu'il émerge des enseignements et de l'expérience clinique du Dr Abdelalim. L'objectif principal est de mener une analyse psycho-clinique de ce phénomène, en identifiant ses manifestations, en examinant les mécanismes étiologiques proposés par le Dr Abdelalim, et en les mettant en dialogue critique avec les cadres théoriques et les données issues de la psychologie clinique,

de la psychopathologie et de la psychiatrie transculturelle. Plus spécifiquement, nous chercherons à analyser de manière détaillée la sémiologie et les facteurs étiologiques de l'illusion tels que décrits dans le corpus de référence, en les comparant aux concepts psychologiques d'illusion, de suggestion, de troubles somatoformes, dissociatifs, anxieux, ou encore de troubles de la personnalité. Ensuite, cet article discutera des stratégies diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Dr Abdelalim pour la prise en charge des patients présentant une « illusion », en évaluant leur pertinence et leurs points de convergence potentiels avec des approches psychothérapeutiques reconnues (par exemple, cognitivo-comportementales, systémiques ou centrées sur la personne). Finalement, cet article soulignera l'importance d'une compréhension intégrative et culturellement sensible des manifestations de détresse psychologique dans les contextes où la *rôqya* est une pratique répandue, afin de favoriser des orientations thérapeutiques plus adaptées et respectueuses du cadre de référence des individus.

En définitive, cet article vise à contribuer à une meilleure intelligibilité des dynamiques psychologiques à l'œuvre dans la pratique de la *rôqya*, en particulier en ce qui concerne le phénomène complexe de l'illusion. Il s'agit d'offrir des pistes de réflexion pour les cliniciens, les chercheurs et les praticiens de la *rôqya* eux-mêmes, dans le but d'améliorer la qualité des soins et de prévenir les écueils liés à une méconnaissance des processus psychologiques sous-jacents.

I. Revue de littérature

La compréhension du phénomène de l'illusion dans le contexte de la *rôqya* requiert un examen approfondi de plusieurs champs de connaissance. Il s'agit d'abord de situer la *rôqya* elle-même, ses fondements et ses pratiques. Ensuite, une exploration du concept d'illusion en psychologie et en philosophie permettra de jeter les bases théoriques nécessaires. Subséquemment, une analyse des mécanismes psychologiques spécifiques susceptibles d'être impliqués dans les manifestations observées lors de la *rôqya* sera cruciale. Enfin, l'apport de la psychologie interculturelle et de la psychiatrie transculturelle offrira un cadre indispensable pour interpréter ces phénomènes dans leur contexte socio-culturel.

La rôqya : fondements et pratiques

La *rôqya* (رقية), littéralement incantation, exorcisme ou guérison spirituelle, est une pratique profondément enracinée dans la tradition islamique, tirant sa légitimité du Coran et de la Sunna (pratiques et enseignements du Prophète Muhammad) (El-Tom, 1984). Elle consiste

principalement en la récitation de versets coraniques spécifiques (comme la Fatiha, le verset du Trône *Ayāt al-Kursī*, ou les trois dernières sourates dites « protectrices » *Al-Ikhlās*, *Al-Falaq*, *An-Nās*) et d'invocations (*du'a*) transmises par la tradition prophétique (Gardner & Rassool, 2018). L'objectif est de chercher la guérison et la protection divines contre divers maux physiques, psychologiques ou spirituels. Ces maux sont fréquemment attribués, dans les croyances populaires et par certains praticiens, à l'influence d'entités ou de forces surnaturelles telles que les djinns (esprits, souvent invisibles, créés de feu et dotés de libre arbitre, pouvant être bons ou mauvais), la sorcellerie, le mauvais œil - causé par un regard envieux ou admiratif non accompagné d'invocations protectrices - ou la jalousie (*hasad*) (Geels, 1997).

La pratique de la *rôqya* est hétérogène, variant considérablement d'un praticien à l'autre en termes de techniques utilisées, de durée des séances, et d'interprétation des causes des troubles (Abdool, 2020). Si la *rôqya* dite « légiférée » (*rôqya shar'iyya*) se limite théoriquement à la récitation coranique et aux invocations prophétiques, certaines pratiques peuvent incorporer des éléments plus controversés, parfois issus de traditions locales ou de syncrétismes, allant de l'utilisation d'eau coranisée, d'huile d'olive, de plantes médicinales (comme le costus indien ou la graine de nigelle), jusqu'à des techniques de confrontation plus directes avec le supposé « djinn » (Kheir, 2012).

Des études anthropologiques et sociologiques ont mis en évidence le rôle de la *rôqya* comme un système de soin alternatif ou complémentaire important dans de nombreuses sociétés musulmanes, tant dans les pays d'origine que dans les diasporas (Al-Krenawi & Graham, 2000; Bennani, 1997; Littlewood & Lipsedge, 1997). Elle offre un cadre d'interprétation de la souffrance qui résonne avec les convictions religieuses et culturelles des individus, fournissant sens et espoir là où la médecine biomédicale peut sembler limitée ou impersonnelle, notamment face à des symptômes chroniques, des douleurs inexplicables ou des troubles psychologiques (Dein, 2006). La consultation en *rôqya* est souvent une démarche active du patient et de sa famille pour trouver une solution à une détresse persistante, s'inscrivant dans un parcours de soin complexe et pluriel (Faye et al., 2010).

Le concept d'illusion en psychologie et en philosophie

Le terme « illusion » recouvre une diversité de significations. En philosophie, l'illusion a souvent été opposée à la réalité ou à la vérité. Depuis l'allégorie de la caverne de Platon (*République*, Livre VII), qui dépeint les hommes comme prisonniers d'illusions perceptives

prises pour la réalité, jusqu'aux analyses de Freud (1927/2004) qui définit les croyances religieuses comme des illusions, désirs réalisés de l'humanité infantile, la philosophie a questionné la nature de nos représentations du monde et la fiabilité de nos sens et de notre jugement. Pour Schopenhauer (1819/1966), le monde phénoménal lui-même est une « représentation » (Vorstellung), une sorte de voile de Mâyâ (concept hindouiste de l'illusion cosmique) masquant la Volonté aveugle qui en constitue l'essence.

En psychologie, l'illusion est généralement définie comme une perception erronée d'un stimulus externe réel, la distinguant de l'hallucination qui est une perception en l'absence de stimulus externe (American Psychiatric Association [APA], 2013). Les illusions perceptives, telles que les illusions d'optique (par exemple, l'illusion de Müller-Lyer), démontrent que notre système perceptif n'est pas un simple enregistreur passif de la réalité, mais qu'il construit activement notre expérience du monde en se basant sur des attentes, des inférences et des principes d'organisation (Gregory, 1997).

Au-delà des illusions perceptives, la psychologie cognitive s'intéresse aux illusions cognitives, c'est-à-dire aux erreurs systématiques de jugement ou de raisonnement (Kahneman, 2011). Celles-ci peuvent découler de biais cognitifs (par exemple, le biais de confirmation, qui nous pousse à rechercher et interpréter les informations confirmant nos croyances préexistantes) ou de l'utilisation d'heuristiques (raccourcis mentaux) qui, bien qu'utiles, peuvent mener à des conclusions erronées. La psychologie sociale a également exploré comment les dynamiques de groupe, l'influence sociale et la pression à la conformité peuvent façonner et maintenir des croyances illusoires (Asch, 1956). La psychanalyse, quant à elle, aborde l'illusion sous l'angle des mécanismes de défense, où la réalité interne ou externe est déformée pour protéger le Moi de l'angoisse (Freud, A., 1936/1992). Dans ce cadre, certaines croyances ou certains symptômes pourraient être vus comme des formations de compromis illusoires.

Psychologie interculturelle et psychiatrie transculturelle

L'analyse des phénomènes d'illusion dans la *rôqya* ne peut se dispenser d'une perspective interculturelle. La psychiatrie transculturelle a montré comment la culture façonne l'expression de la détresse psychologique, les modèles explicatifs de la maladie (explanatory models) que les individus utilisent pour donner sens à leur souffrance, et leurs comportements de recherche d'aide (Kleinman, 1988; Kirmayer, 2001). Les « Cultural Concepts of Distress » (CCD), anciennement « syndromes liés à la culture », décrits dans le DSM-5 (APA, 2013), reconnaissent que certaines formes de détresse sont localement comprises et exprimées de

manières qui ne correspondent pas toujours aux catégories diagnostiques occidentales standard. Les phénomènes de possession par les esprits, par exemple, sont présents dans de nombreuses cultures et ne sont pas systématiquement pathologiques (Boddy, 1989; Lewis, 1971). Ils peuvent avoir des fonctions sociales, cathartiques ou de régulation des conflits.

Comprendre le patient consultant en *rôqya* implique donc d'explorer son cadre de référence culturel, ses croyances sur l'origine de ses maux, ses attentes vis-à-vis du traitement et le sens qu'il attribue à son expérience (Helman, 2007). Une approche purement réductionniste, qui ne verrait dans ces manifestations que des symptômes de troubles mentaux « universels », risquerait de manquer la signification profonde de l'expérience vécue par le patient et de compromettre l'alliance thérapeutique (Ghane, Rassool, & Ghanem, 2019). Le dialogue entre les systèmes de soins traditionnels/religieux et la médecine/psychologie biomédicale est donc essentiel pour offrir une prise en charge holistique et culturellement compétente (Tilburt & Geller, 2007; Ventevogel et al., 2013). Les observations d'Abdelalim, bien qu'issues d'un cadre religieux spécifique, témoignent d'une tentative de discernement qui, paradoxalement, peut ouvrir la voie à une meilleure prise en compte des dimensions psychologiques au sein même de la pratique de la *rôqya*.

Cette revue de littérature souligne la complexité des phénomènes en jeu. L'illusion, telle que décrite dans le contexte de la *rôqya*, apparaît comme un carrefour où se rencontrent croyances culturelles, dynamiques psychologiques individuelles et interpersonnelles, et expressions de la détresse.

II. Développement théorique : l'illusion selon le Dr Ibrahim Abdelalim

Cette section se consacre à l'analyse détaillée du concept d'illusion tel qu'il est présenté à travers les enseignements et l'expérience clinique rapportée par le Dr Abdelalim. Les données utilisées proviennent exclusivement des notes fournies, qui incluent des données statistiques issues de sa pratique, des listes de symptômes, des étiologies possibles de l'illusion, des critiques de certaines pratiques thérapeutiques et des recommandations pour une prise en charge qu'il estime plus adéquate. L'objectif est de structurer cette connaissance empirique pour en dégager un modèle cohérent de compréhension de l'illusion dans le contexte spécifique de la *rôqya*, tel que le Dr Abdelalim le conçoit. Ce développement théorique s'appuiera donc sur une analyse qualitative des informations transmises, en les organisant de manière thématique pour en faciliter la compréhension et la mise en perspective ultérieure avec les cadres psychologiques. Il est important de souligner que cette section vise à restituer

la pensée et la pratique du Dr Abdelalim telles qu'elles ont été partagées lors de son séminaire, sans les valider ou les invalider empiriquement, mais en les considérant comme un corpus de savoirs et de pratiques spécifiques méritant une analyse.

Définition et caractéristiques de l'illusion

Au cœur de l'enseignement du Dr Abdelalim se trouve une définition pragmatique et déconstructive de l'illusion (*wahm*). Il la décrit comme la présence de « symptômes sans maladie » sous-jacente au sens surnaturel du terme. Pour lui, l'illusion est un « trouble réel » en ce que le patient « vit réellement la souffrance », mais elle est dépourvue de « réalité extérieure » tangible, notamment en ce qui concerne l'intervention effective d'entités telles que les djinns. Il parle ainsi de « djinns sans djinns », soulignant la nature essentiellement psychologique du phénomène. L'illusion est une « expérience vécue sans preuve matérielle » qui « plonge le patient dans un tourbillon de souffrance » et provoque de « réelles difficultés pour le patient et son entourage ».

Cette définition met l'accent sur la dichotomie entre le vécu subjectif intense du patient et l'absence d'une cause surnaturelle objective selon ses critères d'évaluation. L'illusion n'est pas un mensonge conscient de la part du patient dans la majorité des cas, mais une « fausse croyance acceptée par le cerveau », une construction mentale qui génère une souffrance authentique. Il la compare à d'autres formes d'illusions psychologiques comme l'hypocondrie (illusion de la maladie), l'effet placebo, ou encore l'amour aveugle, où l'intensité du sentiment ne garantit pas la véracité de son objet.

Prévalence et manifestations cliniques de l'illusion

Les données statistiques rapportées par le Dr Abdelalim, bien que devant être considérées avec prudence méthodologique (absence de groupe contrôle, de standardisation diagnostique, biais de recrutement potentiel), offrent un aperçu de sa perception de la prévalence de l'illusion dans sa pratique. Sur une cohorte d'environ 5500 consultants sur quatre ans, seulement 10 cas (soit environ 0,18% ou 2/1000) sont identifiés comme « réellement atteints » par une cause surnaturelle. Une large majorité des consultations concerne des « problèmes sociaux » (59%) et des « problèmes psychologiques/mentaux » (24%), ces derniers incluant angoisse, dépression, TOC, bipolarité. Les cas d'illusion sont substantiels : 25% sont classés comme « forte illusion » (caractérisée par une susceptibilité et une réactivité rapide) et 50% comme « illusion moyenne » (petites réactions, lourdeur, petits tremblements). Ces pourcentages semblent se superposer ou s'appliquer à l'ensemble des consultants hors « cas

réels ». D'autres catégories incluent les maladies organiques (7%), les problèmes liés aux enfants/adolescents (7%), les personnes sans problème mais demandant une *rôqya* préventive (3%), le mensonge délibéré (4%, « invention de maladies »), et les cas de vol/perte (1%).

Au-delà de ces chiffres, Abdelalim détaille une sémiologie riche et spécifique de l'illusion, visant à aider le praticien à la reconnaître. Ces symptômes se manifestent pendant la séance de *rôqya* et dans le discours du patient. Il y a tout d'abord une conscience et sensorialité préservées. Le patient est conscient, entend et ressent tout, même lorsqu'un « djinn » est censé parler ou agir à travers lui. Ensuite, il observe une coopération du « djinn ». Le « djinn » obéit rapidement à tous les ordres du *râqî*, ce qui est interprété comme un signe de non-authenticité. Ensuite, le niveau de ce que le « djinn » prétend être ou pouvoir faire est faible. S'il est demandé de sortir, il répond par des excuses (« je ne sais pas comment », « trop faible », « trop petit »). Il note des tics de langage et actes involontaires réflexes comme un grattage, des mouvements avec un mouchoir, un ajustement des lunettes, qui sont des comportements naturels du patient. Une proposition de médiation peut surgir. Le patient propose de parler à la place du « djinn » ou de le laisser parler, indiquant un certain contrôle. Les mouvements du patient restent fluides et le « djinn » parle comme un humain, parfois même en corrigeant la récitation coranique du *râqî*, ce qui est jugé incompatible avec la nature supposée d'un djinn. Le « djinn » tend à valoriser le patient (« elle est bien ») et à dénigrer son entourage, ce qui peut refléter les dynamiques relationnelles du patient. Le patient répond directement aux suggestions ou questions du *râqî* (Exemple : *Râqî* : « Son mari la respecte ? » Patient/Djinn : « Non, il ne la respecte pas ! »). Ensuite, il y a une certaine *vagueness* et ignorance du « djinn ». Le « djinn » prétend souvent ne rien savoir (« je ne sais pas »), parfois accompagné de pleurs. La réaction peut être différée et conditionnée. Il n'y a aucune réaction initiale, puis une réponse après menace (par exemple, de frapper). Des pleurs abondants peuvent se manifester, ce qu'il interprète non comme un signe de sorcellerie mais comme une émotion bloquée cherchant un exutoire. Des tremblements suggestibles, tels qu'un tremblement fort d'un membre qui cesse pour se déplacer vers un autre (bras puis jambe), indique une suggestion inconsciente ou une fatigue physique. La réaction peut être induite par l'utilisation de l'histoire ou du langage du patient. Il peut y avoir des gestes d'hystérie incohérents. De plus, il observe une réactivité variable à la récitation, parfois la récitation fait souffrir, parfois non, comparable à une « allergie » fluctuante. Les manifestations du « djinn » peut également varier selon l'état émotionnel du patient (énervement, tristesse) et le contexte relationnel (par exemple, réactions différentes selon la qualité de la relation conjugale). Il observe des

menaces non suivies d'effet. Le « djinn » menace de tuer le patient ou d'attaquer le *râqî* mais ne passe jamais à l'acte. Enfin, des mouvements faciaux mécaniques sans son peuvent apparaître.

Abdelalim insiste sur le fait qu'un symptôme isolé ne suffit pas pour diagnostiquer l'illusion ; une constellation de plusieurs signes est nécessaire. Il propose une démarche hypothético-déductive : émettre une hypothèse, appliquer un traitement, puis vérifier. Si la guérison n'advient pas, le diagnostic initial était erroné.

III. Étiologie de l'illusion selon Ibrahim Abdelalim

Ibrahim Abdelalim identifie une multitude de causes potentielles à l'origine de ces illusions, qu'il classe implicitement en facteurs intrinsèques au patient et facteurs extrinsèques liés à l'environnement ou aux intervenants.

Parmi les causes intrinsèques au patient, il cite les facteurs psychologiques et psychiatriques tels que les *waswâs* (obsessions, insufflations négatives), les troubles de la personnalité, et les maladies psychiques telles que la dépression ou la schizophrénie sont explicitement citées. Puis, il mentionne une errance diagnostique, le fait qu'aucune explication médicale n'ait été trouvée à leurs maux pousse certains patients vers la *rôqya*. L'effet nocebo, ou « contagion mentale » après avoir vu quelqu'un « touché », est également évoqué. Ensuite, un traumatisme suite à une mauvaise expérience peut entraîner un conditionnement et une habitude à manifester certains symptômes. Une personne réellement touchée dans le passé peut rester dans l'illusion d'être toujours atteinte après sa guérison. De plus, la vision répétée de vidéos de *rôqya* peut mener à l'auto-persuasion. L'interprétation excessive des rêves, une éducation parentale axée sur la peur de la sorcellerie (« ne mange pas chez elle, sinon tu seras ensorcelée »), ou une mauvaise compréhension de la prière de consultation (*salāt al-istikhāra*) peuvent y contribuer. L'interprétation erronée de phénomènes ambigus peut également jouer un rôle. L'illusion peut naître de l'interprétation de bruits (porte qui claque) ou de phénomènes inhabituels (lumière qui s'allume) comme preuves de la présence de djinns, alors qu'Abdelalim y voit plutôt un signe de leur faiblesse, qui ne devrait inspirer aucune crainte.

Au niveau des comportements à risque et des vulnérabilités, la consultation de sorciers ou de voyants, la recherche de trésors cachés (pratique souvent associée à la sorcellerie), la consommation de drogues, la succession d'épreuves (accumulation), ou des circonstances de vie entraînant une perte de repères sont identifiées comme des catalyseurs. Ensuite, certains patients auraient un intérêt inconscient à maintenir l'illusion pour éviter d'affronter un échec,

se déresponsabiliser, ne pas accepter la réalité, rechercher l'attention, faire souffrir autrui par ricochet, ou cacher leurs fautes.

Dr Abdelalim identifie également des causes extrinsèques (liées aux thérapeutes/intervenants). Il est particulièrement critique envers certaines pratiques de *râqîs* qu'il juge iatrogènes et productrices d'illusion. Il cite tout d'abord le risque de diagnostic erroné et thérapies de groupe. Un mauvais diagnostic initial ou les effets de contagion émotionnelle dans les thérapies collectives peuvent induire ou renforcer l'illusion. Il mentionne des pratiques violentes ou suggestives telles que l'étranglement du patient (même s'il peut « enlever une illusion », il augmente la vulnérabilité), l'égorgeage simulé (décrit comme sans fin car un « djinn » remplacerait celui prétendument tué, augmentant la vulnérabilité), la lecture des positions des mains pour diagnostiquer (« si c'est de la sorcellerie, la main droite se lève...»), la méthode du dévoilement (fermeture des yeux + suggestion créant de fausses visions), le bandage des yeux (décrit comme une méthode puissante pour créer l'illusion), la pression physique forte, ou la violence physique pure et simple. Ensuite, il mentionne des erreurs de communication et de posture, telles que le fait pour un thérapeute de prétendre travailler avec les djinns (Dr Abdelalim considère que ces thérapeutes sont eux-mêmes dans l'illusion), la récitation avec une voix forte et un ton étrange (produisant une réaction émotionnelle interprétée comme preuve), le fait de parler longuement avec le « djinn », de lui poser des questions ou de lui donner de l'importance, les réactions excessives du *râqî* (rejet, sur-interprétation), les techniques d'intense fixation du regard, la formulation de questions banales comme si elles étaient révélatrices, l'information préalable du patient sur le déroulement attendu (effet de suggestion), la lecture sur un patient debout en position inconfortable (posture de domination), les interprétations « sans science », ou le fait que le *râqî* parle comme si un vrai djinn était devant lui. Enfin, le thérapeute ou le patient peuvent fabriquer des éléments irréels.

IV. Principes de distinction entre illusion et « vrais cas »

Bien que l'essentiel de son propos porte sur l'illusion, Ibrahim Abdelalim esquisse quelques critères pour identifier ce qu'il considère comme de « vrais cas » de possession ou d'atteinte surnaturelle, qui sont, rappelons-le, extrêmement rares dans sa pratique. Cela inclut un gonflement soudain et inexplicable du corps ; une apparition de marques sur le corps (par exemple, en forme de croix) ; des réactions incontrôlées, décrites comme « en bouillonnement », par opposition à des comportements maîtrisés ou fabriqués ; des changements comportementaux ou d'état survenant « sans prémisse » (c'est-à-dire

soudainement, sans cause apparente) et qui sont durables, permanents (exemple : « femme qui va bien et d'un coup pas bien de manière permanente »).

Il pose une « règle méthodologique » fondamentale : « Un comportement irrationnel n'est pas une preuve. » Cette règle souligne sa prudence et son scepticisme face aux interprétations hâtives basées sur des manifestations spectaculaires.

V. Approche thérapeutique de l'illusion

L'approche thérapeutique d'Abdelalim face à l'illusion vise principalement la « démystification » et la confrontation du patient à la réalité de sa situation, non par un déni brutal de sa souffrance, mais par une démonstration argumentée.

Le cœur de l'approche est clair : le patient doit voir la vérité, et cela à travers des preuves concrètes, tangibles et compréhensibles. Il s'agit d'abord de comprendre le mécanisme à l'œuvre : l'illusion est une fausse croyance acceptée par le cerveau, les *waswas* sont les pensées qui viennent l'alimenter, et le *qarin* (le compagnon djinn attribué à chaque humain) amplifie cette illusion. Le remède repose donc sur la déconstruction de cette croyance.

Le cadre thérapeutique occupe une place importante. Le patient doit être reçu dans un lieu dédié et le thérapeute doit disposer d'un maximum d'outils utiles à la prise en charge. L'accueil repose sur des bases simples mais essentielles : sourire, saluer, écouter attentivement, maintenir le contact visuel, observer le langage corporel et prendre des notes. La parole du thérapeute doit être confiante, ferme et claire, évitant les hésitations ou les formulations incertaines, sauf dans quelques cas précis. Répéter fréquemment le nom du patient permet de maintenir le lien et son attention.

Certaines techniques spécifiques sont mobilisées pour déconstruire l'illusion. La séance peut être filmée, afin que le patient prenne conscience de ses propres comportements. Les suggestions doivent être répétées, sous forme de contre-suggestions ou d'affirmations de réalité. Le thérapeute doit éviter tout geste ou distraction parasite, par exemple parler tout en faisant bouger un chapelet.

En fin de séance, la gestion des interrogations du patient est décisive. Lorsqu'il exprime ses angoisses en se demandant s'il est fou, possédé, malade psychologique, menteur ou acteur, la réponse doit être ferme et rassurante : « non, il n'est rien de tout cela ». Quand il exprime sa souffrance en craignant de ne pas être cru, le thérapeute valide ce ressenti tout en recadrant,

en expliquant notamment que certains *râqî* mal formés ou certaines pratiques mal menées peuvent entretenir l'illusion. Concernant le traitement, l'objectif est de montrer que la personne n'est pas atteinte par une cause surnaturelle. Quant au risque de rechute, il dépend de l'état initial : si la souffrance était grande et qu'un soulagement net a été obtenu, le risque est nul ; si le patient reste perturbé, une amélioration progressive est attendue.

Dr Abdelalim insiste sur le fait que « le thérapeute n'est pas responsable de la guérison » (qui vient d'Allah selon la croyance musulmane), mais il est responsable de la méthode et de l'accompagnement. Sa démarche s'appuie sur le principe que « le réel réagit à un réel avec des conséquences réelles », et que, selon un hadith, « quand le médicament coïncide avec la maladie, le malade guérit par la grâce d'Allah », ce qui implique la nécessité d'un diagnostic correct pour appliquer le « remède » approprié - qui, dans le cas de l'illusion, est la prise de conscience et l'acceptation de la nature non surnaturelle du problème.

Cette systématisation des enseignements d'Ibrahim Abdelalim révèle une approche clinique singulière au sein de la *rôqya*, caractérisée par un effort de rationalisation et de psychologisation de nombreuses manifestations, tout en restant ancrée dans un cadre de référence islamique.

VI. Discussion

1. Illusion en contexte de *rôqya* : analyse psychologique et convergences avec la psychopathologie moderne

L'analyse des enseignements du Dr Abdelalim sur l'illusion dans le contexte de la *rôqya*, mise en regard avec les apports de la psychologie contemporaine, ouvre des perspectives fécondes pour la compréhension des détresses psycho-sociales et de leur prise en charge en milieu culturel musulman. Cette discussion s'articulera autour des convergences et divergences entre l'approche d'Abdelalim et la psychopathologie moderne, du rôle central de la croyance et de la suggestion, des enjeux du diagnostic différentiel, des implications pour la formation et la pratique clinique, et enfin, des limites inhérentes à cette étude.

Les phénomènes décrits comme « illusions » par Ibrahim Abdelalim dans le cadre de la *rôqya* peuvent être analysés à la lumière de mécanismes psychologiques bien documentés et rapprochés de divers troubles reconnus en psychopathologie moderne.

Suggestion, attente et influence contextuelle

La situation de *rôqya* réunit plusieurs conditions favorisant la suggestibilité : présence d'une figure d'autorité (le *râqî*), attentes fortes du patient et de son entourage, rituel chargé émotionnellement. Les réactions telles que tremblements, pleurs ou paroles attribuées à un djinn peuvent être induites, consciemment ou inconsciemment, par les paroles, le ton ou les gestes du thérapeute, ainsi que par l'atmosphère générale de la séance. La littérature sur la suggestion (Bernheim, 1886/2003) et les travaux contemporains sur la suggestibilité (Kirsch & Lynn, 1999) confirment ce mécanisme. L'effet placebo (amélioration des symptômes grâce à la croyance en l'efficacité du traitement) et son corollaire, l'effet nocebo (aggravation de symptômes liée à des attentes négatives), sont également à considérer (Benedetti, 2014). Abdelalim note que certains thérapeutes, en informant le patient à l'avance de ce qui va se produire ou en récitant avec une voix forte et étrange, renforcent ces dynamiques.

Conversion et troubles somatoformes

Une partie des symptômes décrits (« tremblements successifs », « gestes incohérents », maladies organiques alléguées comme le cancer ou l'impuissance mais sans confirmation médicale) évoque les troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle, ou troubles de conversion (APA, 2013 ; WHO, 2019). Ces troubles se caractérisent par la présence de symptômes moteurs ou sensitifs inexplicables par une affection médicale, souvent liés à un stress ou à un conflit psychologique (Brown, 2007). La souffrance est réelle mais son origine est psychique, le corps devenant l'expression d'une détresse. L'affirmation d'Abdelalim selon laquelle « la possession ou la sorcellerie ne donnent que des symptômes et jamais de maladies » traduit, malgré son caractère dogmatique, une intuition sur la nature non organique de ces plaintes.

Dissociation, transe et possession

Certains comportements (discours du « djinn », changements de voix, gestes involontaires) peuvent être rapprochés des manifestations dissociatives (APA, 2013 ; Van der Hart et al., 2006). La dissociation correspond à une rupture de l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, des émotions, de la perception ou du comportement, souvent en réponse à un traumatisme ou à un stress intense (Putnam, 1997). Les « états de transe et de possession », reconnus par le DSM-5 comme une forme de trouble dissociatif culturellement marqué, offrent un cadre d'interprétation pertinent. La description d'Abdelalim d'un « djinn

qui obéit rapidement aux ordres » ou qui « corrige la récitation du *râqî* » illustre une mise en scène dissociative façonnée par les attentes culturelles.

Anxiété, obsessions et dépression

Les pleurs excessifs, tremblements ou sensations d'oppression peuvent être des manifestations de troubles anxieux sévères, d'attaques de panique ou de troubles obsessionnels-compulsifs (Barlow, 2002). Les *waswâs* (pensées obsessionnelles attribuées à une influence satanique) correspondent aux obsessions rencontrées dans le TOC, notamment dans ses formes religieuses ou scrupuleuses (Abdel-Khalek, 2011). La dépression, également mentionnée par Dr Abdelalim, se manifeste par une perte d'intérêt, une fatigue intense, des symptômes somatiques ou des idées noires, interprétés dans certains contextes comme signes surnaturels (Behbehani, 2015). La labilité émotionnelle, où « la manifestation du djinn dépend de l'état émotionnel » (colère, tristesse), renvoie à des troubles de la régulation émotionnelle.

Risque de confusion avec les psychoses

Abdelalim distingue l'illusion des maladies comme la schizophrénie. Toutefois, certaines expériences décrites comme « possession » peuvent relever d'un trouble psychotique débutant ou avéré, caractérisé par hallucinations, délires (contrôle externe, sorcellerie) et désorganisation (APA, 2013). Un diagnostic différentiel attentif est donc nécessaire pour éviter un retard de prise en charge psychiatrique.

Traits de personnalité et bénéfices secondaires

Certains traits de personnalité peuvent prédisposer à ces manifestations. La personnalité histrionique, marquée par une recherche d'attention et une forte suggestibilité, ou la personnalité borderline, caractérisée par l'instabilité émotionnelle et les tendances dissociatives, peuvent renforcer ces comportements (APA, 2013 ; Linehan, 1993). Abdelalim mentionne d'ailleurs les patients qui « aiment l'illusion » et y trouvent un intérêt (déresponsabilisation, recherche d'attention), ce qui évoque les bénéfices secondaires de la maladie (Pilowsky, 1997), voire dans de rares cas des troubles factices.

Traumatismes et apprentissage social

Les traumatismes, chocs émotionnels ou épreuves successives cités comme causes d'illusion sont reconnus comme facteurs de risque pour les troubles dissociatifs, de conversion et le trouble de stress post-traumatique (Herman, 1997). Par ailleurs, l'exposition répétée à des vidéos de *rôqya* ou la participation à des thérapies collectives favorisent l'apprentissage social de comportements de « possédé », la contagion émotionnelle et le renforcement des croyances surnaturelles (Hatfield et al., 1994).

Biais cognitifs et interprétation culturelle

Les illusions peuvent être entretenues par des biais cognitifs : biais de confirmation (chercher des preuves de possession), biais d'attribution (attribuer des événements internes ou externes à une cause surnaturelle), attention sélective (focalisation sur des sensations corporelles mineures interprétées comme signes de possession), ou encore surinterprétation des rêves et coïncidences (Tversky & Kahneman, 1974).

Pratiques iatrogènes et responsabilité du thérapeute

Comme vu précédemment, Dr Abdelalim critique sévèrement certains *râqîs* qui recourent à la violence, à des suggestions massives ou à l'exploitation de la crédulité. Ces pratiques iatrogènes peuvent renforcer l'illusion, aggraver des troubles existants ou engendrer de véritables traumatismes psychiques, jusqu'à la création de faux souvenirs (Lynn et al., 2012 ; Yapko, 2018). Son affirmation selon laquelle « le thérapeute est un facteur de l'illusion » lorsqu'il est mal formé ou utilise des méthodes inappropriées met en évidence l'impact majeur de l'influence thérapeutique.

Divergence avec une approche strictement scientifique

Une divergence notable réside toutefois dans le cadre explicatif ultime. Tandis que la psychologie et la psychiatrie recherchent des mécanismes naturels (biologiques, psychologiques, sociaux), Dr Ibrahim Abdelalim, tout en « psychologisant » une grande partie des phénomènes, maintient une catégorie résiduelle de « vraies atteintes » par des djinns ou la sorcellerie. Bien qu'il les juge rarissimes, cette distinction maintient une porte ouverte à une étiologie surnaturelle, ce qui le différencie fondamentalement d'une approche strictement scientifique. Cependant, son effort de délimitation et sa focalisation sur l'illusion comme phénomène prédominant constituent un pas significatif vers une forme de « rationalisation interne » à la pratique de la *rôqya*.

2. Le rôle de la croyance et de la suggestion

L'affirmation centrale de Dr Abdelalim, « L'homme n'est pas influencé par l'événement, mais par la croyance qu'il a sur l'événement », est un principe fondamental des approches cognitives en psychologie, notamment la thérapie rationnelle-émotive d'Albert Ellis (1962) et la thérapie cognitive d'Aaron Beck (1976). Ces thérapies postulent que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui causent nos réactions émotionnelles et comportementales, mais plutôt l'interprétation et l'évaluation que nous en faisons. L'insistance d'Abdelalim sur le fait que « l'illusion est une fausse croyance acceptée par le cerveau » et que « la pensée est la plus puissante [des sources de sensations], car non limitée » s'aligne parfaitement avec cette perspective.

Le contexte de la *rôqya*, comme souligné dans la revue de littérature, est un terreau fertile pour les phénomènes de suggestion et les effets placebo/nocebo (Bernheim, 1886/2003; Benedetti, 2014). Les attentes du patient, souvent en grande détresse et ayant épuisé d'autres recours, la figure d'autorité du *râqî*, le caractère sacré des récitations et des rituels, tout concourt à amplifier la suggestibilité. Les techniques de certains *râqîs* (voix forte, ton étrange, affirmations péremptoires, bandage des yeux) décrites par Abdelalim comme productrices d'illusion sont de puissants inducteurs de suggestion. À l'inverse, sa propre méthode, qui vise à « montrer la vérité avec preuves concrètes », peut être vue comme une forme de contre-suggestion ou de restructuration cognitive visant à démanteler les croyances illusoire.

3. Diagnostic différentiel et enjeux cliniques

La démarche d'Ibrahim Abdelalim, qui s'efforce de distinguer l'illusion des « cas réels » et des maladies organiques ou mentales (qu'il réfère parfois à des médecins ou psychiatres), témoigne d'une conscience aiguë de la complexité du diagnostic différentiel. C'est un enjeu clinique majeur, car l'attribution erronée d'un trouble psychologique à une cause surnaturelle peut retarder une prise en charge adaptée et aggraver le pronostic (Abu-Ras & Laird, 2011; Dein & Loewenthal, 2013). Sa règle méthodologique « Un comportement irrationnel n'est pas une preuve » est une balise importante contre les conclusions hâtives.

Cependant, les critères qu'il propose pour les « vrais cas » (gonflement soudain, marques, réactions « en bouillonnement », changements permanents « sans prémisse ») restent vagues et subjectifs, et pourraient eux-mêmes être interprétés en termes psychologiques (par exemple, réactions psychosomatiques intenses, manifestations dissociatives extrêmes, ou coïncidences interprétées a posteriori). Le principal défi réside dans l'absence d'outils diagnostiques

standardisés et validés au sein de la pratique de la *rôqya* pour opérer ces distinctions de manière fiable.

De plus, le principe « maladie + remède = guérison », évoqué par Abdelalim, est une simplification du processus thérapeutique. Si un diagnostic correct est essentiel, la guérison, surtout en santé mentale, est souvent multifactorielle et ne se réduit pas à une simple équation causale. Sa reconnaissance que « le thérapeute n'est pas responsable de la guérison » (qui relève d'une instance divine dans sa perspective) est théologiquement cohérente, mais elle doit être couplée à une pleine reconnaissance de sa responsabilité éthique et technique dans la conduite du processus thérapeutique et dans l'orientation du patient si ses propres compétences sont dépassées.

4. Implications pour la prise en charge et la formation

Les techniques thérapeutiques préconisées par Ibrahim Abdelalim pour déconstruire l'illusion, incluant l'écoute active, l'observation du langage corporel, la reformulation, la présentation de « preuves concrètes » pour confronter les fausses croyances, ainsi qu'une forme de psychoéducation implicite sur les mécanismes de l'illusion, présentent des correspondances claires avec des approches psychothérapeutiques établies. Elles rejoignent notamment les thérapies cognitivo-comportementales (TCC), qui mettent l'accent sur l'identification et la modification des croyances dysfonctionnelles, ici conceptualisées comme une « fausse croyance acceptée par le cerveau », et sur l'exposition progressive à la réalité à travers la présentation de preuves tangibles, objectif central des TCC (Beck, 2011). Ces techniques rappellent également certains aspects de l'entretien motivationnel, par l'importance accordée à l'écoute empathique et respectueuse, tout en incitant le patient à envisager une autre perspective sur son problème (Miller & Rollnick, 2013). Enfin, l'attention portée à l'accueil, au sourire, au salut, à l'écoute attentive et au regard témoigne d'une posture humaniste proche de l'approche centrée sur la personne, telle que définie par Carl Rogers (Rogers, 1961).

Ces convergences suggèrent qu'une formation plus solide pour les praticiens de la *rôqya*, intégrant des connaissances de base en psychologie, en psychopathologie, en techniques d'entretien et en éthique, pourrait considérablement améliorer la qualité de leurs interventions et réduire les risques iatrogènes. Une telle formation pourrait les aider à mieux identifier les situations relevant d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique spécifique et à collaborer plus efficacement avec les professionnels de la santé mentale.

Inversement, les professionnels de la santé mentale travaillant avec des patients issus de cultures où la *rôqya* est une pratique courante gagneraient à comprendre les cadres de référence de leurs patients, y compris leurs attributions causales surnaturelles pour la maladie (Ghane et al., 2019; Helman, 2007). Cela ne signifie pas adhérer à ces croyances, mais les reconnaître comme partie intégrante de l'expérience vécue du patient et de son système explicatif, afin de construire une alliance thérapeutique solide et de proposer des interventions culturellement adaptées. L'abord des thématiques de « sorcellerie » ou de « jalousie » par un psychologue pourrait ainsi passer par l'exploration de leur signification pour le patient, des conflits interpersonnels sous-jacents, des angoisses de persécution ou des mécanismes projectifs potentiels, sans confronter directement la croyance elle-même.

5. Limites de l'analyse et du matériel source

Plusieurs limites doivent être reconnues. Premièrement, cette analyse repose sur les enseignements rapportés d'un seul praticien, Ibrahim Abdelalim. Bien que son expérience soit vaste, ses vues ne sont pas nécessairement représentatives de tous les praticiens de la *rôqya*. Deuxièmement, les données statistiques qu'il fournit, bien qu'illustratives, n'ont pas été recueillies selon une méthodologie scientifique rigoureuse (pas d'échantillonnage aléatoire, de standardisation des diagnostics, de groupe contrôle), ce qui limite leur généralisabilité. Troisièmement, l'article lui-même est une analyse théorique basée sur des données secondaires ; il ne s'agit pas d'une étude empirique conduite directement auprès de patients ou de praticiens.

Enfin, il existe un risque inhérent à toute tentative de « traduction » de concepts d'un cadre culturel et épistémologique à un autre. Une « psychologisation » excessive des phénomènes décrits par Abdelalim pourrait occulter la signification existentielle et spirituelle que ces expériences revêtent pour les individus concernés, ou apparaître comme une forme de réductionnisme scientifique ignorant la complexité des systèmes de croyances (Kirmayer, 2001). L'objectif n'est pas de discréditer la *rôqya* en tant que pratique spirituelle, mais d'éclairer les dynamiques psychologiques qui peuvent s'y manifester, notamment autour du concept d'illusion, dans une optique d'amélioration des soins et de protection des personnes vulnérables.

En dépit de ces limites, l'étude des enseignements d'Ibrahim Abdelalim offre un aperçu précieux d'une tentative de discernement critique au sein même d'une pratique de guérison traditionnelle. Elle met en évidence des zones de recoupement potentielles entre des savoirs

religieux empiriques et des connaissances psychologiques, ouvrant la voie à un dialogue potentiellement fructueux.

Conclusion

L'exploration du concept d'illusion (*wahm*) dans la pratique de la *rôqya*, à travers l'expérience clinique et les enseignements d'Ibrahim Abdelalim, offre un éclairage sur les interactions complexes entre croyances culturelles, détresse psychologique et pratiques de guérison spirituelle. Cette analyse met en dialogue la perspective interne de la *rôqya* avec les cadres de la psychologie contemporaine, révélant que, bien que travaillant dans un paradigme islamique, Dr Abdelalim adopte une approche critique et psychologisante de nombreuses manifestations observées. L'illusion, définie comme une souffrance réelle dépourvue de fondement surnaturel objectif selon ses critères, constitue un phénomène central, la grande majorité des cas relevant de troubles psychologiques identifiables (anxiété, dépression, TOC), de facteurs sociaux ou de constructions illusoire alimentées par divers mécanismes.

L'étude des symptômes et de l'étiologie de l'illusion montre des parallèles avec des entités nosographiques et des mécanismes psychologiques reconnus, tels que les troubles de conversion, les troubles dissociatifs, les troubles anxieux et obsessionnels, les effets de suggestion, les biais cognitifs, l'iatrogénie et l'influence des traumatismes ou de la personnalité. Les techniques thérapeutiques du Dr Abdelalim, centrées sur l'écoute, la déconstruction des fausses croyances et la psychoéducation implicite, rejoignent plusieurs principes des approches psychothérapeutiques validées, tandis que sa critique des pratiques abusives de certains *râqîs* souligne l'importance d'un discernement éthique et clinique.

Cette synthèse met en évidence la perméabilité possible entre certains concepts de guérison religieuse et la psychologie scientifique, l'importance des facteurs psychologiques et sociaux dans la genèse des symptômes attribués à des causes surnaturelles, et la nécessité d'une vigilance face aux risques iatrogènes. Elle montre également que la *rôqya*, loin d'être monolithique, intègre parfois des discours critiques et des tentatives de rationalisation pouvant nourrir un dialogue interdisciplinaire.

Enfin, ces constats ouvrent des perspectives de recherche : études épidémiologiques pour évaluer la prévalence des troubles psychologiques parmi les patients de *rôqya*, analyses comparatives des pratiques thérapeutiques et de leur formation, développement d'outils d'intervention culturellement pertinents, recherches qualitatives sur les représentations

sociales des troubles et des processus de guérison, et analyse des discours et textes d'autres praticiens pour situer la perspective du Dr Abdelalim dans un cadre plus large.

En conclusion, l'étude de l'illusion dans la *rôqya* illustre la complexité de la condition humaine face à la souffrance et la diversité des voies empruntées pour y trouver sens et soulagement. La distinction entre foi et preuve empirique reste nécessaire, mais un dialogue respectueux entre savoirs religieux et connaissances scientifiques, fondé sur l'écoute et le bien-être des patients, permet de mieux comprendre les troubles psychiques et d'améliorer les dispositifs de soin, tout en respectant la diversité des expériences humaines.

Références

- Abdelalim, I. (2015). Communication orale. « Illusions pathologiques et liens avec la possession et la magie » (Fondation des Sciences Psychologiques Modernes, Paris).
- Abdel-Khalek, A. M. (2011). Religiosity and its association with personality and psychological well-being in a sample of Kuwaiti college students. *Psychological Reports, 108*(2), 535-549.
- Abdool, K. A. (2020). *An exploration of Roqya shariah as a faith-based intervention for Muslim clients with mental health problems*. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Birmingham.
- Abu-Ras, W., & Laird, L. (2011). How Muslim and non-Muslim mental health professionals in the USA view the causes and treatment of mental illness. *International Journal of Social Psychiatry, 57*(3), 255–271.
- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2000). Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings. *Health² & Social Work, 25*(1), 9–22.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. *Psychological Monographs: General and Applied, 70*(9), 1–70.
- Barlow, D. H. (2002). *Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic* (2nd ed.). Guilford Press.

- Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. International Universities Press.
- Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press.
- Behbehani, K. (2015). Cultural expressions of depression in Kuwaiti adolescents. *International Journal of Social Psychiatry*, 61(8), 787–793.
- Benedetti, F. (2014). *Placebo effects* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Bennani, J. (1997). *Le corps suspect : Approche anthropologique et psychanalytique des rituels de transe et de possession au Maroc*. Eddif.
- Bernheim, H. (2003). *De la suggestion et de ses applications à la thérapeutique*. L'Harmattan. (Ouvrage original publié en 1886)
- Boddy, J. (1989). *Wombs and alien spirits: Women, men, and the Zar cult in Northern Sudan*. University of Wisconsin Press.
- Brown, R. J. (2004). Psychological mechanisms of medically unexplained symptoms: an integrative conceptual model. *Psychological bulletin*, 130(5), 793-812.
- Dein, S. (2006). *Religion and healing among the Lubavitch community in Stamford Hill, North London: A case study*. Mellen Press.
- Dein, S., & Loewenthal, K. M. (2013). Religion, mental health and clinical practice. In K. M. Loewenthal & C. A. Lewis (Eds.), *Mental health and religion* (pp. 269-288). Jessica Kingsley Publishers.
- Ellis, A. (1962). *Reason and emotion in psychotherapy*. Lyle Stuart.
- El-Tom, A. O. (1984). Religious healers and the Sub-Saharan traditional medical system. *Social Science & Medicine*, 18(1), 79-80.
- Faye, A., Ndiaye, P., & Seck, I. (2010). Psychiatrie, société et cultures : exemple du Sénégal. *L'Information Psychiatrique*, 86(8), 723-729.
- Freud, A. (1992). *Le Moi et les mécanismes de défense*. Presses Universitaires de France. (Ouvrage original publié en 1936)
- Freud, S. (2004). *L'avenir d'une illusion*. Presses Universitaires de France. (Ouvrage original publié en 1927)

- Gardner, R., & Rassool, G. H. (2018). Islamic perspectives on mental health and treatment. In H. S. Moffic, J. Peteet, A. R. Hankir, & R. A. G. H. Rassool (Eds.), *Islamophobia and psychiatry: Recognition, prevention, and treatment* (pp. 125-138). Springer.
- Geels, A. (1997). *Subud and the Javanese mystical tradition*. Curzon Press.
- Ghane, K., Rassool,⁴ G. H., & Ghanem, M. A. (2019). Developing culturally sensitive mental healthcare for Muslim patients: A narrative review. *Journal of Religion and Health*, 58(5), 1567–1585.
- Gregory, R. L. (1997). Knowledge in perception and illusion. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 352(1358), 1121–1127.
- Habibbi, A. (2019). Enquête sur la croyance en des maux occultes dans la communauté musulmane en France. Laboratoire Islam & Psychologie, Maristan Aïcha.
- Habibbi, A. (2025). Le diable comme avatar du père : une lecture psychanalytique de la possession démoniaque et de ses échos contemporains. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15786629>
- Habibbi, A. (2025). La recrudescence de l'occulte : analyse psychosociale des attributions causales dans la communauté musulmane contemporaine.
- Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1994). *Emotional contagion*. Cambridge University Press.
- Helman, C. G. (2007). *Culture, health and illness* (5th ed.). Hodder Arnold.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Ibn Qayyim al-Jawziyya. (1998). *Healing with the medicine of the Prophet (Sallallahu Alaihi Wa Sallam)*. (J. Abual Rub, Trans.). Darussalam.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kendler, K. S., Hettema, J. M., Butera, F., Gardner, C. O., & Prescott, C. A. (2003). Life event dimensions of loss, humiliation, entrapment, and danger in the prediction of onsets of major depression and generalized anxiety. *Archives of General Psychiatry*, 60(8), 789–796.

- Kheir, M. M. A. (2012). *Islamic exorcism "Ruqya Sharia": A case study approach*. [Unpublished master's thesis]. University of Birmingham.
- Kirmayer, L. J. (2001). Cultural variations in the clinical presentation of depression and anxiety: Implications for diagnosis and treatment. *Journal of Clinical Psychiatry*, 62(Suppl 13), 22–28.
- Kirsch, I., & Lynn, S. J. (1999). Automaticity in clinical psychology. *American Psychologist*, 54(7), 504–515.
- Kleinman, A. (1988). *Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience*. Free Press.
- Langwick, S. A. (2011). *Bodies, politics, and African healing: The matter of maladies in Tanzania*. Indiana University Press.
- Lewis, I. M. (1971). *Ecstatic religion: An anthropological study of spirit possession and shamanism*. Penguin Books.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
- Littlewood, R., & Lipsedge, M. (1997). *Aliens and alienists: Ethnic minorities and psychiatry* (3rd ed.). Routledge.
- Lynn, S. J., Lilienfeld, S. O., Merckelbach, H., Giesbrecht, T., & van der Kloet, D. (2012). Dissociation and dissociative disorders: Challenging conventional wisdom. *Current Directions in Psychological Science*, 21(1), 48-53.
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). *Motivational interviewing: Helping people change* (3rd ed.). Guilford Press.
- Pilowsky, I. (1997). *Abnormal illness behaviour: A Kiatpipi book*. Wiley.
- Platon. (1992). *La République* (G. Leroux, Trans.). Flammarion. (Œuvre classique)
- Putnam, F. W. (1997). *Dissociation in children and adolescents: A developmental perspective*. Guilford Press.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.

- Ross, C. A. (1997). *Dissociative identity disorder: Diagnosis, clinical features, and treatment of multiple personality*. John Wiley & Sons.
- Schopenhauer, A. (1966). *The world as will and representation* (E. F. J. Payne, Trans.). Dover Publications. (Ouvrage original publié en 1819)
- Stone, J., Carson, A., & Sharpe, M. (2005). Functional symptoms and signs in neurology: Assessment and diagnosis. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 76(Suppl 1), i2–i12.
- Tek, C., & Ulug, B. (2001). Religiosity and religious obsessions in obsessive-compulsive disorder. *Psychiatry Research*, 104(2), 99-108.
- Tilburt, J. C., & Geller, G. (2007). The importance of worldviews for medical decision making: A qualitative study of spiritual patients and their providers. *Journal of General Internal Medicine*, 22(11), 1558–1563.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131.
- Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2006). *The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization*. W. W. Norton & Company.
- Ventevogel, P., van de Put, W., Faiz, H., Kagliwal, F., Schilperoord, M., & Saxena, S. (2013). Improving access to mental health care in Afghanistan: A multi-faceted approach. *Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict*, 11(1), 4-16.
- World Health Organization. (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems* (11th ed.). WHO.
- Yapko, M. D. (2018). *Trancework: An introduction to the practice of clinical hypnosis* (5th ed.). Routledge.